

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЗАЩИТЕ ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ ОТ НАСИЛИЯ

Джасимова Асия Исламовна

Сотрудник Правоохранительной академии Республики Узбекистан

E-mail: Djasimova.A_I@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20096814>

Аннотация: В исследовании рассматриваются теоретические и практические аспекты совершенствования прокурорского надзора за исполнением законодательства о защите женщин и детей от насилия. Обоснована необходимость перехода от реактивной модели правоприменения к профилактически ориентированному надзору, основанному на межведомственной координации и раннем выявлении факторов риска. Выявлены ключевые проблемы действующей системы, включая разрозненность деятельности уполномоченных органов, недостаточную эффективность обмена информацией и формальный подход к рассмотрению обращений. На основе анализа предложена комплексная модель прокурорского надзора, предполагающая усиление координационной роли прокуратуры, внедрение единых алгоритмов реагирования и цифровых межведомственных платформ. Сформулированы предложения по совершенствованию законодательства, организационных механизмов и критериев оценки эффективности надзора. Сделан вывод о том, что повышение результативности защиты женщин и детей возможно при условии институциональной согласованности субъектов профилактики и расширения профилактической функции органов прокуратуры.

Ключевые слова: прокурорский надзор, профилактика насилия, защита женщин и детей, межведомственное взаимодействие, координация органов, правоприменительная практика, цифровые платформы, семейное насилие, государственная политика, Республика Узбекистан.

Актуальность темы исследования. Насилие в отношении женщин и детей – это сложное социально-правовое явление, обусловленное совокупностью экономических, психологических, культурных и организационных факторов. Оно затрагивает базовые конституционные ценности, а общественная опасность данной категории правонарушений заключается в разрушении института семьи, росте социальной напряженности, воспроизводстве девиантного поведения и формировании у несовершеннолетних негативных моделей межличностных отношений.

Существующие механизмы противодействия насилию ориентированы преимущественно на устранение последствий, в то время как профилактическая составляющая реализуется недостаточно последовательно. В практике многих стран именно раннее выявление факторов риска, межведомственный обмен информацией и своевременное вмешательство позволяют снизить уровень повторных случаев насилия. Прокурорский надзор должен рассматриваться как средство обеспечения согласованной деятельности всех уполномоченных органов, ответственных за защиту женщин и детей. Роль прокуратуры обусловлена ее надведомственным статусом, возможностью реагировать на нарушения и правом координации правоохранительных органов в сфере противодействия преступности. Наличие проблем в виде несогласованности действий различных субъектов профилактики, дублирования функций, отсутствия единых стандартов обмена информацией, формального подхода к обращениям граждан, недостаточного контроля за исполнением ранее принятых защитных мер – все это требует научного переосмысления роли прокуратуры как центра институционального взаимодействия в сфере защиты уязвимых категорий населения.

Цель исследования заключается в разработке научно обоснованной модели совершенствования прокурорского надзора за исполнением законодательства о защите женщин и детей от насилия посредством усиления профилактических механизмов, межведомственной координации и повышения результативности правоприменительной практики.

Для достижения цели исследования предполагается решение ряда **задач**:

1. Изучить институциональную природу прокурорского надзора в системе профилактики насилия
2. Проанализировать полномочия государственных органов, участвующих в защите женщин и детей
3. Выявить пробелы межведомственного взаимодействия и исследовать причины повторных случаев насилия
4. Изучить зарубежный опыт координационной роли органов прокуратуры
5. Разработать предложения по совершенствованию законодательства, организационных процедур и цифровых механизмов контроля

Гипотеза исследования состоит в предположении о том, что одной из основных причин недостаточной эффективности системы защиты женщин

и детей от насилия является разрозненность деятельности государственных органов и организаций, участвующих в предупреждении, выявлении и пресечении насилия и в отсутствии устойчивого механизма межведомственной координации. Если прокуратура будет наделена и фактически реализует усиленную координационную функцию в сфере взаимодействия органов внутренних дел, судов, органов опеки, здравоохранения, образования, махаллей и социальных служб, и если будут внедрены единые алгоритмы реагирования и цифровые межведомственные платформы, то это позволит повысить своевременность выявления случаев насилия, снизить латентность правонарушений, обеспечить комплексную защиту потерпевших и уменьшить уровень повторного насилия. Эффективность государственной политики в сфере защиты женщин и детей непосредственно зависит от степени институциональной согласованности субъектов правоприменения при координирующей роли прокуратуры.

Методологическую основу исследования составляют общенаучные и специальные методы познания, а именно диалектический метод, системно-структурный метод, сравнительно-правовой метод, формально-юридический метод, социологический и статистический методы.

Результаты исследования связаны с формированием комплексной модели прокурорского надзора, ориентированной на профилактику и институциональную согласованность. Результаты проведенного исследования выявили основные причины низкой эффективности существующих механизмов защиты, факторы, препятствующие своевременному выявлению семейного неблагополучия и недостатки обмена информацией между правоохранительными органами и социальными службами. Практическим результатом исследования можно считать предложение о создании единого межведомственного алгоритма реагирования на сигналы о насилии, предусматривающего участие прокуратуры как органа координации и надзора.

Научная новизна исследования заключается в том, что прокурорский надзор рассматривается и как форма правового контроля, и как институциональный механизм предупреждения насилия. Научная новизна также состоит в разработке классификации межведомственных нарушений, то есть информационных разрывов, несвоевременной передачи данных, дублирования функций, отсутствия единых процедур реагирования, формального контроля исполнения решений. Предложенная

модель оценки эффективности надзора основана на снижении повторных случаев насилия, скорости межведомственного реагирования, полноте оказания помощи потерпевшим, уровне профилактического воздействия, то есть, на качественных индикаторах.

Выводы исследования формулируются утверждением о том, что совершенствование прокурорского надзора за исполнением законодательства о защите женщин и детей от насилия должно происходить на основе профилактической модели. Эффективная защита невозможна без координации государственных и общественных институтов, своевременного обмена информацией и персональной ответственности должностных лиц. По итогам исследования обоснована необходимость законодательного уточнения координационных полномочий прокуратуры, создания межведомственных цифровых механизмов реагирования, введения новых критериев оценки эффективности надзора, расширения профилактической функции органов прокуратуры и укрепления взаимодействия с институтами гражданского общества. Выбранный научный вектор исследования позволил рассмотреть прокуратуру как системообразующий институт государственной политики по защите женщин и детей, предупреждению насилия, укреплению законности и обеспечению социальной стабильности в Республике Узбекистан.

Авторская концепция исследования состоит в том, что для Республики Узбекистан наиболее перспективной может стать модель активного прокурорского надзора, при которой прокуратуры не ограничивается проверкой законности отдельных решений, а системно анализирует причины насилия на уровне регионов, районов и конкретных социальных групп. Свою уникальную роль может сыграть взаимодействие прокуратуры с махаллями, образовательными учреждениями, женскими комитетами, медицинскими службами и органами опеки. По мнению автора представляется необходимым и целесообразным внедрение единой цифровой платформы, объединяющей обращения пострадавших лиц, охранные ордера, судебные решения и результаты профилактической работы для создания прозрачности контроля, сокращения бюрократических задержек и повышения адресности защиты потерпевших. Ко всему прочему, необходимо и усиление специализации работников прокуратуры по вопросам семейного права, психологии насилия, защиты несовершеннолетних и стандартов международного

права ввиду деликатной особенности подхода к защите потерпевших при сохранении баланса общественных и семейных интересов. Научная разработка темы открывает возможность перейти от традиционного понимания надзора как проверки соблюдения норм к более широкой концепции прокуратуры как гаранта безопасной социальной среды.

Сноски:

- 1.Закон Республики Узбекистан «О защите женщин от притеснения и насилия», от 02.09.2019 г. № ЗРУ-561
- 2.Закон Республики Узбекистан «О профилактике правонарушений», от 14.05.2014 г. № ЗРУ-371
- 3.Закон Республики Узбекистан «О прокуратуре», от 09.12.1992 г. №746-XII
- 4.Закон Республики Узбекистан «О гарантиях прав ребенка», от 07.01.2008 г. № ЗРУ-139.

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES

